

Título: INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA NA OTIMIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA DE DIABETES MELLITUS: RELATO DE CASO

Fernanda Lima Batista¹, Sofia Lima de Oliveira¹, Mariana Fernandes Lima¹,
Arlete Elleyne Paulino Nogueira², Marta Maria de França Fonteles³

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ² - Aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Ceará, ³ - Professora Doutora vinculada à Universidade Federal do Ceará

Email: flimabbatista@alu.ufc.br

Introdução: A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica não transmissível caracterizada pelo desenvolvimento de resistência à insulina e deficiência parcial de sua produção. Devido a polimedicação, a adesão terapêutica se torna mais difícil, sendo essencial o acompanhamento do paciente, para prevenir Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs).

Objetivos: Relatar um estudo de caso na Farmácia Escola da UFC.

Métodos: Foi realizado o acompanhamento farmacoterapêutico (monitoramento do uso dos medicamentos para garantir a eficácia do tratamento), por meio de cinco consultas mensais, através do método clínico, parâmetros de monitorização (exames laboratoriais) e da orientação ao paciente sobre o uso correto dos medicamentos e da reeducação alimentar.

Resultados: A farmacoterapia disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) baseia-se no uso inicial de metformina junto a mudança no estilo de vida. Em caso de não atingir a meta terapêutica, é sugerido a associação com sulfoniluréia, seguida por dapagliflozina e como última alternativa, insulino-terapia. A paciente, de 69 anos, relatou diagnóstico de DM2, hipertensão e dislipidemia. Identificou-se problemas na adesão terapêutica diante da politerapia. Além disso, foram relatados problemas na aquisição do medicamento forxiga (dapagliflozina). Diante disso, realizou-se o planejamento dos horários de tomada dos medicamentos, mudança no estilo de vida e o esclarecimento da disponibilidade do medicamento pelo SUS (Farmácia Popular).

Conclusão: A paciente apresentou melhora no controle glicêmico, com redução da hemoglobina glicada de 6,1% para 5,6%, demonstrando excelente resultado terapêutico, bem como a importância do farmacêutico na eficácia da terapia medicamentosa.

Palavras-Chave: Diabetes mellitus; Cuidado farmacêutico; Acompanhamento farmacoterapêutico.

REFERÊNCIAS

LYRA, R., et al. Manejo da Terapia Antidiabética no DM2. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, 2025. DOI: [10.29327/5660187.2025-14](https://doi.org/10.29327/5660187.2025-14), ISBN: 978-65-5941-367-6.